

ПОНЯТИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Абдурахмонова Муаттар Хамидовна

«Астраханский государственный технический университет» в Ташкентской области
Республики Узбекистан филиал ФГБОУ ВО «АГТУ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10535758>

Аннотация. Есть несколько особенностей обучения игре и заданиям на уроках русского языка. Некоторые из этих характеристик: игра и задания повышают мотивацию: учащиеся приобретают интерес, мотивацию и настойчивость в изучении русского языка посредством игр и заданий. На основе практических занятий: с помощью игр и заданий учащиеся получают возможность превратить русский язык в практические занятия. Этот метод помогает учащимся научиться использовать язык на практике.

Ключевые слова: русский язык, игра, мотивация, ученик, обучение, язык.

CONCEPTS ABOUT THE FEATURES OF GAME TASKS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

Abstract: There are several features of learning the game and tasks in Russian lessons. Some of these characteristics: Games and tasks increase motivation: students gain interest, motivation and perseverance in learning Russian through games and tasks. Based on practical exercises: with the help of games and tasks, students will have the opportunity to turn the Russian language into practical exercises. This method helps students learn how to use the language in practice.

Keywords: Russian language, game, motivation, student, learning, language.

В условиях независимости в Узбекистане знание русского языка, как и других иностранных языков, становится жизненной необходимостью, следовательно, вопросы методики преподавания русского языка остаются актуальными и в наше время.

Практическая направленность обучения наряду с ведущей коммуникативной целью включает в себя также общеобразовательные и воспитательные цели.

Игра - это упражнение во взаимодействии с людьми в разнообразных социальных контекстах и ролях, взаимодействии, осуществляемом с помощью различных инструментов, в том числе языка.

Игра при изучении языка:

- мотивирует деятельность, при которой речь является средством достижения реальной цели;
- увеличивает степень мотивированности учащихся, повышая интерес к самому учебному предмету;
- способствует тому, что учащиеся усваивают знания и приобретают речевой опыт не по необходимости, а по собственному желанию;
- создает психологическую готовность учащихся к речевому общению, снимает <<психологические барьеры>>;
- дает возможность учащимся оценить себя на фоне других, создает атмосферу здорового соревнования, благодаря чему мобилизуется творческий потенциал учащихся;
- обеспечивает естественную необходимость многократного повторения языкового и речевого материала, усвоение которого необходимо при подготовке к речевой деятельности;
- делает более разнообразным и увлекательным учебный процесс.

Какие типы игровых заданий целесообразно различать?

1. Игровые некоммунитивные задания.

Используются для усвоения, отработки языковых форм, лексики, речевых моделей, а также для формирования речевых механизмов (мотивационных; осмысления, в единстве анализа и синтеза; долговременной и кратковременной памяти; утверждающего синтеза; фонационные; внутреннего и внешнего оформления высказывания и другие).

2. Игровые предкоммуникативные задания.

Используются для формирования и развития лексических, грамматических, фонетических и речевых навыков и умений. Задания этого типа позволяют осуществить переход от овладения языковым инструментарием к общению на изучаемом языке. Надо заметить, что эти задания не являются коммуникативными, так как не реализует задачи общения, однако представляют собой необходимую ступень на пути к реальной коммуникации.

3. Игровые коммуникативные задания.

Применяются при формировании коммуникативной компетенции (включая языковой, психологический, социолингвистический аспекты) в четырех видах речевой деятельности. Задания этого типа развивают способность учащихся решать средствами изучаемого языка актуальные задачи общения.

Эти три типа заданий, последовательно и взаимосвязано применяемые в учебном процессе, служат решению целостной задачи: <<Трудное сделать привычным, привычное - легким, а легкое - приятным>> (К.Станиславский).

Когда применяются игровые задания?

Любое задание применяется, если служит достижению поставленной цели.

Цель нужно четко сформулировать для себя с учетом ближайшей и дальнейшей перспектив, например:

- помочь учащимся овладеть языковым и речевым материалом, необходимым для общения на конкретную тему (допустим, на тему <<Семья>>).

Используя какое-либо задание, мы можем решать как одну конкретную задачу, так и несколько задач (методических, психолого-педагогических, воспитательных и т.д.) одновременно, например:

- помочь учащимся отдохнуть после напряженной работы или <<размяться>> (долгое пребывание в неподвижной сидячей позе утомляет и рассеивает внимание) и одновременно повторить лексику по теме;

- повторить фразеологизмы или речевые клише, одновременно отрабатывая ритмику на уровне словосочетания и фразы.

Чтобы в игровом задании были реализованы поставленные преподавателем методические и воспитательные задачи, учащиеся должны быть подготовлены к восприятию таких новых и неожиданных для многих из них форм работы, поэтому мы советуем вводить игровые задания на всех этапах работы над темой.

REFERENCES

1. Акишина А.А., Кагон О.Е. Учимся учить.- М.,2005.-308 с.
2. Аркадьева Э.В., Битехтина Н.Б. и др. Живая методика. -М., 2005.-302 с.
3. Бакулина Г.А. Конспекты уроков для учителя русского языка.-М., 2006.-С.248.